

Внешне всё властно-силово-аттрактивно организовано, даже заорганизовано, вроде бы как вполне себе упорядочено, а вот внутри-то шевелится, булькает, бурлит, кипит самый что ни на есть настоящий хаос, однако не сам по себе хаос-разгуляка, а зажатый внутри себя или в себе замерший, хоть и всю подвижный хаос, вовсе и не воспринимаемый как хаос, однако все-таки не что иное, как... хаос — ХАОС!, вполне и антижизненный, и мертвенный, и смертоносный.

VI. Что-о, не верится? Тогда обратите свои пытливые взоры на нашу школу, на вузы, на науку, на здравоохранение, на систему ЖКХ, на природопользование, на дорожное и городское строительство, на железные дороги, на гражданские авиацию и авиастроение, на надзорные и правоохранительные органы, на те же суды, да на что угодно, вплоть до политики, культуры, искусства, театра, кино, масс-медиа... э-эх!.. и увидите всё одно и то же — зажатый в тиски, рукотворный, ведомый, как раз и вполне организованный, чуть ли не упорядоченный хаос — ХАОС!, доминирующий, властвующий, господствующий, при этом бойкий, мельтешинный, изобретательный, моществующий, нет, не броуновский вовсе, а наш — человеческий, да вот не жизненный, а всю мертвящий, abortирующий, убийственный, разумеется, прежде всего для полноценной, устремленной в будущее человеческой жизни, но ведь вот парадокс — и для себя тоже!

Е.С. ЗОТОВА

**Об актуальной гуманитарной мысли
(презентация трехтомника Ю.М. Осипова
«Иное достояние...»)***

Аннотация. Представлен обзор Международного научного симпозиума «Актуальная гуманитарная мысль», на котором состоялась презентация книги Ю.М. Осипова «Иное достояние: собрание превентивных текстов от политэкономии к философии хозяйства, от

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Сто́ит того! // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 271—286. DOI:

софиологии к софиасофии», который прошел на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 30 октября 2025 г. в смешанном формате.

Ключевые слова: Россия, актуальная гуманитарная мысль, научная школа философии хозяйства, софиасофия, Иное, Ю.М. Осипов.

Abstract. The article presents an overview of the International Scientific Symposium «Modern Humanitarian Thought» with the presentation of Yu.M. Osipov's book «Another Property: A Collection of Preventive Texts from Political Economy to Philosophy of Economy, from Sophiology to Sophiasophy», held at the Economic Faculty at Lomonosov Moscow State University on October 30, 2025 in a combined format.

Keywords: Russia, modern humanitarian thought, scientific school of philosophy of economy, sophiasophy, the Other, Yu.M. Osipov.

УДК 330; 0061; 008
ББК 65в

30 октября 2025 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся Международный научный симпозиум-презентация «Актуальная гуманитарная мысль», организованный лабораторией философии хозяйства и научным советом «Центр общественных наук МГУ», на котором был представлен трехтомник Ю.М. Осипова «Иное достояние: собрание превентивных текстов от политэкономии к философии хозяйства, от софиологии к софиасофии» (сокращенное изложение см. [1]).

Открывая заседание, д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ) сказал: «Представленный в трехтомнике материал, разумеется, не весь, что создан мною по философии хозяйства, — на это потребовался бы минимум десятитомник. Это не более чем избранное, однако вполне отражающее авторскую версию философии хозяйства, обретшую поначалу если не совсем законченную, то к сегодняшнему моменту уже достаточно определившуюся в своей специфической парадигме целостную *инософскую* (!) конфигурацию, позволившую создать не только адекватные ей ученые труды, но и соответствовавшие авторской версии дидактические подспорья, а затем и достичь софийных размыслительных вершин, не

ограничившись русской философской софиологией конца XIX и XX вв., включая и булгаковскую (С.Н. Булгакова), заполучив незнамо как, то бишь металогически-трансцендентно, иную версию мировоззренческой софийности — *софиасофскую!*

На сегодня можно с уверенностью сказать, что целостная авторская парадигма философии хозяйства не только есть, но и достаточно текстуально выражена, в частности, в представленном многогранном, вполне и полилектическом трехтомнике.

Да, есть оно, о чем ныне можно не только во всеуслышание заявить, но и попытаться утвердить в бескрайнем гуманитарном мирознании как не только красноречивое *достояние* русской, российской и мировой гуманитарной мысли, но и как, в силу своей смысло-концептуальной неординарности, если не экстраординарности, достояние воистину иное — ИНОЕ!, а вдобавок еще и достояние самого занимающего важнейшее в представленной философии хозяйства почетное смыслообразующее когнитивно-стратегическое место ИНОГО!, что как раз и демонстрируется в этом трехтомнике.

Сегодняшнее мероприятие — безусловно, значимое событие на учено-гуманитарном поприще, можно сказать, ничтоже сумняшеся, что это и своеобразный ментально-превентивный залп, смогший стать в силу собранного воедино взрывчатого смысло-концептуального философско-хозяйственного заряда!

Что ж, нам есть о чем поговорить, что обсудить, вот и попробуем это сделать, пройдясь по гуманитарному “бездорожью” возбуждающим поддунувший проксигуманитарный когнитив беспокойно-“бунташным” философско-хозяйственным катком!».

Начиная обсуждение, д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) в своем выступлении «Иное восприятие, иная экономическая наука. Размышление о бытии в книгах Ю.М. Осипова» выделил триединство, присущее автору и его творчеству.

Во-первых, по мнению докладчика, философия хозяйства Осипова — это иное восприятие и прочтение человеческой жизнедеятельности. Условно в истории мысли сформировались и выделились три концептуальных взгляда на экономическую деятельность и экономическую науку как ее отражение: 1) наука о хозяйстве; 2) наука об экономике; 3) наука о влиянии институтов на экономическую де-

тельность. В принципе это частные аспекты более широкого явления — воспроизводства человеческого общества на основе его хозяйственной жизнедеятельности, деятельности в планетарно-природной и космической среде, а применительно к России — ее державное воспроизводство. Важнейшие моменты жизни самого Ю.М. Осипова — это обращение к расширению проблематики экономической науки и ее софийному осмыслению, к разработке собственного — альтернативного существующей экономической теории — ракурса восприятия жизнеотправления и на этой основе, сквозь призму яркой гражданской позиции, выработка собственного мировоззренческого, философского восприятия России, ее судьбы, проблем. Если смотреть на историю широко, то исторический процесс — это поток сплетенных локальных судеб отдельных людей, неотделимых от общественных изменений, пертурбаций.

Трансформация жизни советского общества и ломка парадигмы социально-экономической науки, случившиеся в конце 1980-х — начале 1990-х гг., требовали новой методологии, нового понимания развернувшихся процессов. Соответственно, судьба Ю.М. Осипова — это не только его личностная судьба, не просто служение истине, но это вклад, причем очень весомый, в новое понимание предмета, содержания и актуализации проблематики гуманитарного знания.

Во-вторых, выход менее чем за два последних года 7 книг — «Сущее и вещее...» и двух трехтомников — «Российского перепутья: из века двадцатого в век двадцать первый, 1990—2023» и презентуемого сегодня «Иного достояния...» — это подвиг и автора, и издательский подвиг его коллег по лаборатории и всех лиц и организаций, помогающих осуществить выпуск книг. И безусловно, это знаковое явление в российской общественной мысли. Причем эти книги не просто академический анализ, но и вклад в создание научного направления с оригинальной предметной проблематикой и методологией исследования. Речь идет о парадигме автора, включающей философию и теорию хозяйства, методологию познания хозяйства и самобытности России, осмысления мировых и отечественных реалий. Публикация трехтомника, составляющего единое целое, — гносеологический ответ автора на ситуацию в науке и в хозяйственной практике.

В-третьих, в издании дана квинтэссенция взглядов автора на философию хозяйства — понимание предметной области исследования — и предложена авторская позиция трактовки философии хозяйства как осмысления сущего, как софийности, как творческого развития подхода С.Н. Булгакова, сформулированы особенности собственной трактовки предмета и методологии. «Причем, что символично, и С.Н. Булгаков, и Ю.М. Осипов пришли к философии хозяйства самостоятельно, независимо от мировой научной мысли (в западной парадигме существует направление — философия экономики — в ракурсе позитивизма в науке). Для обоих это их гражданская и исследовательская позиция, реакция на состояние экономической науки, осознание, что на явления хозяйственной деятельности действительности нужно смотреть шире, глубже и не только с научно-позитивистской и материалистической позиции, но и с позиции Творца, неважно, в какой ипостаси он нисходит: то ли Замысла Божьего, то ли Разума Человеческого, то ли Космического. Важно, что разум проявляется, и замыслы надо осознавать, отсюда понимание философии хозяйства как знания-размышления о мире, как откровения, но не только от мира сего, отсюда и развитие содержания философии хозяйства — это уже и не хозяйство, и не наука, и не философия, и не софия, а все вместе — София Софийности — софиасофия, мудрость мудрости — и земной, и иной», — заключил профессор Ковалев.

Созданная и развитая Ю.М. Осиповым софиасофия, подчеркнул д.ф.н., профессор **Н.Б. Шулевский** (философский факультет МГУ), является логически необходимым и неизбежным завершением мировой мысли в ее поисках истины, своего основного слова и вечного смысла. «Это — высший, закономерный и завершённый плод в деле поиска мыслью своей непреложной правды, вне коей правды уже нет. Софиасофия — вечный поисковик истины и духовная гавань для корабля вечной и русской истины.

Познание вещей неизбежно и закономерно завершается познанием самого познания. Так возникает гносеология (эпистемология, когнитология). Этот шаг абсолютный дух сделал в философии Платона и Канта.

Мышление о вещах неизбежно и закономерно завершается тем, что мышление должно мыслить, изучать самого себя, становиться мышлением о мышлении. Логос вещей находит завершение

во внутреннем логосе самого логоса. Так возникает логика. Этот шаг абсолютный дух сделал в философии Аристотеля и Гегеля.

Физика, изучающая материальный мир, неизбежно вынуждена включать в свое содержание исследование сверхфизического идеального мира. Так возникает метафизика. Этот шаг абсолютный дух сделал посредством философии неоплатонизма.

Мудрость, исследующая вещи и начала, неизбежно завершается тем, что она начинает исследовать саму себя, свое содержание, свои методы, свой смысловой организм. Мудрость здешнего мира и мира нездешнего завершается мудростью самой мудрости. Так возникает софиасофия. Этот шаг абсолютный дух сделал в русской философии Ю.М. Осипова.

Софиасофия представляет собой вершину мировой мысли, уникальную полилектическую методологию вечности, форму софийной импровизации русского ума, ведическое воображение русского духа. Софиасофия — это превентивный смысловой вклад в дело подготовки и созидания той эпохи, которая последует после апокалиптической катастрофы цивилизации, избравшей в качестве своего божества искусственный интеллект».

Говоря о софиасофии Ю.М. Осипова как о «высшей ступени гнозиса-мудрости всего сущего начала третьего тысячелетия», д.э.н., профессор **У.Ж. Алиев** (Образовательная корпорация «Туран», г. Астана, Казахстан) остановился на трех моментах. «Первое. В нынешнюю эпоху тотальной цифровизации и эйфории от искусственного интеллекта человечество порядком подзабыло о судьбе гуманитарных наук и гуманизации знания и образования, а если глубже — человека как такового, в истинном смысле слова — без какой-либо примеси машин, роботов, чипов, цифр, нейросетей, ИИ. И этот явный пробел в мышлении современного человека/человечества тонко и болезненно уловил профессор Осипов, посвятив научный симпозиум актуальной гуманитарной мысли и попав по сути в сердцевину глобального кризиса человеческого мышления. Еще К. Леви-Стросс говорил: “Двадцать первый век будет веком гуманитарных наук или его вовсе не будет”. Второе. Начав свою профессиональную, творческую и карьерную биографию с достославной политической экономии и осознав ее явную недостаточность в метафизическом освоении и построении картины мира, Юрий Михайлович стал осваивать более

широкий аспект предметного поля — поле “хозяйства вообще”: теорию хозяйства, философию хозяйства, тем самым значительно расширив мыслительный горизонт своих коллег по цеху и перу. Дальше больше. Теперь он замахнулся и удачно попал в, казалось бы, “епархию чистых философов” — софиологию, развив ее в софиасофию, которую я назвал “высшей ступенью гнозиса-мудрости” на современном этапе, которая, на мой взгляд, не отрицает ни политическую экономию, ни социологию, ни традиционную философию и др., которые по отношению к софиасофии выступают “частными случаями” — более частными картинами мира. Третье. Весь этот невероятно трудный, в плане поиска себя в мире знаний, путь профессора Ю.М. Осипова дал весьма ощутимые результаты. Ныне он выдающийся самобытный мыслитель современности, правда неоднозначно воспринимаемый его интеллектуальным окружением, что вполне естественно (ведь всякое “иное” проходит три этапа его восприятия и оценки: первый — “что за чушь”, второй — “в этом что-то есть”, третий — “кто же об этом не знает”), признанный лидер нашего интеллектуально-духовного сообщества. И, наконец, явное этому доказательство — издание трехтомника уникальных мыслей “Иное достояние...”».

Выход в свет новой книги Ю.М. Осипова «Иное достояние...» — очевидно, нерядовое явление в современной российской науке и гуманитарной мысли, отмеченное далеко не только многолетними коллегами и сподвижниками ученого, сказал д.полит.н., профессор **С.В. Бирюков** (Сибирский институт управления РАН-ХиГС, г. Новосибирск). Российская наука — как и российское государство в целом — стоит сегодня перед системными вызовами, на которые требуется системный ответ. «Российская империя и Советский Союз, столкнувшись в свое время одновременно с идеологическим, политическим, социальным и экономическим вызовами, не смогли сформулировать на них ответы, подтверждающие их способность преодолеть кризисы и двигаться дальше; гуманитарные и общественные науки также не помогли в обоих случаях в поиске столь необходимых тогда ответов. Сегодня Россия сталкивается не только с беспрецедентным внешним давлением и попыткой ее “отмены” как исторического, культурного и политического целого, но и с подлинным вызовом Иного — постгуманизма, постэкономики, посткульту-

туры, постполитики, посткапитализма — и на все эти вызовы требуется именно системный ответ; поскольку сложные общества, подобные российскому, ради обретения долгосрочной перспективы, нуждаются именно в такой перспективе. Книга Ю.М. Осипова — не ре-визия достигнутого автором в науке, но именно рефлексия относительно возможностей используемой им научной методологии и социологии в современной ситуации. Представленная книга — действительная заявка на новый образ и новую модель гуманитарного знания, столь необходимые сегодня российской науке и обществу, а равно и российскому государству».

В своем докладе на тему «Идея гуманизма как основа актуального мировоззрения» к.э.н. **Н.П. Недзвецкая** (экономический факультет МГУ) обратила внимание на возрастание роли принципов гуманизма, который трактует личность как главную ценность мироздания, что особенно актуально в современную цифровую эпоху, когда наблюдается тенденция к «обезличиванию» человека. Сегодня возникает закономерная необходимость в создании целостной мировоззренческой основы, базирующейся на антропологии, философии, экономике, социологии, культуре. Так, в новой книге Ю.М. Осипова именно философия хозяйства предполагает подобную основу, возрождая «особую» философию ради хозяйственной жизни человека, рассматривая хозяйство как единство природного, духовного и социального начал, где человек играет центральную роль.

«Философия хозяйства охватывает всю жизнь, — подчеркнул д.х.н., профессор **Л.А. Асланов** (химический факультет МГУ), — поэтому она полезна всем, кто ищет свое кредо и область применения сил в науке. Опыт развития философии хозяйства Ю.М. Осиповым показывает, что нельзя останавливаться на общепринятых направлениях исследования, гнаться за так называемым экономическим эффектом, да и любым другим эффектом тоже. Нужно братья за неизведанное, крупномасштабное, избегая мелкотемья, несмотря на, казалось бы, непреодолимые трудности. Ю.М. Осипов показал, что в науке человек может не чадить, а ярко гореть».

«Иное достояние...» — это философско-литературный феноменальный труд, опередивший эпоху на десятилетия и трудно однозначно позиционирующийся в текущих отрезках времени какой-то одной фразой, заметил к.т.н., профессор **П.П. Жуликов** (Московский финансово-промышленный университет «Синергия»). При этом

допустимо в действующей терминологии определить, что это обобщенный анализ иного знания, зародившегося в новой философско-созидательной школе — философия хозяйства Ю.М. Осипова. Сегодня трудно определить сущность и значимость этого феномена, но в ряду работ великих европейских философов это можно представить следующим рядом ценностных категорий: Кант сформулировал критическую философию разумного познания и определяющие принципы моральности и императива, Гегель обосновал диалектику абсолютного духа, развивающего процесс познания, — эти титаны и их последователи фактически создали основу развития мирового капиталистического хозяйства с его идеологией — экономиксом.

Ю.М. Осипов создал иное представление — философию хозяйства как идеологию развития постэкономического мирового хозяйства. Это абсолютно иное истоковое знание по понятным причинам напрочь отрицается экономикой, культурой и технологической цивилизацией. Требуется глубокое профессиональное изучение этого феномена для понимания его значимости. А сегодня «Иное достояние...» — это скорее всего кроки, направляющие исследования пытливых умов к разработке учений и проектов иного — более гармоничного — мироположения, подчеркнул профессор Жуликов.

В своем выступлении «Соразмыслительное пространство: от политэкономии до философии хозяйства» к.э.н., доцент **Е.А. Починкова** (Новороссийский филиал Кубанского государственного университета) заметила: «Приходя в науку, начинающий ученый изучает существующие научные концепции, выбирает одну из них и двигается дальше в ее рамках. В дальнейшем лишь некоторым удастся создать собственное направление в науке, которое привлечет новых сторонников.

Любая фундаментальная теория основательно и всеобъемлюще описывает научную область. Но чем стройней и убедительней такая теория, тем меньше шансов у ее последователей принести новое. История научной мысли свидетельствует, что рано или поздно любая теория будет заменена в связи с открытием новых фактов, противоречащих сложившемуся подходу. Утвердится новая доминирующая концепция.

Работа Ю.М. Осипова дает возможность увидеть движение, поиск и построение новой концепции. Показывает те ограничения и

противоречия политэкономии, которые потребовали иного мировоззренческого подхода. Автор создает тем самым размыслительное пространство, в котором происходит обсуждение актуальных проблем. Это позволяет выйти за рамки ограничений отдельной научной школы, посмотреть на проблему с разных точек зрения. Пространство философии хозяйства позволяет выстроить междисциплинарные связи и преодолеть ограничения научной специализации».

В эпоху Возрождения начался масштабный по своим последствиям процесс «обожествления» человека, заметил д.э.н., профессор **И.Г. Шевченко** (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, г. Москва). Под внешне привлекательными лозунгами началась борьба с метафизическим началом. Английская классическая политэкономия и ее развитие в рамках марксистской теории стали рассматривать человека как продукт прежде всего материального начала, экономического базиса. В конечном счете это превратилось в открытое богоборчество. Отрицая метафизическую сущность человека, его бессмертную душу, экономисты встали на путь восхваления животного начала в человеке. Концепция рационального потребителя, исследования когнитивных аспектов хозяйственной деятельности, манипуляции сознанием и эксперименты по чипированию являются звеньями одной цепи — это попытки полностью оторвать человека от Бога, превратить в послушное животное, убить человеческое в человеке, сделать его орудием сил зла.

Философия хозяйства, исследуя метафизическую компоненту общественного развития, сопротивляется этому процессу, что провоцирует скрытую и явную обструкцию этого движения человеческой мысли, считает профессор Шевченко.

В своем выступлении д.ф.н., профессор **Ф.И. Гиренок** (философский факультет МГУ) отметил, что любое хозяйство требует хозяина. «Экономика как наука бросает прямой взгляд на вещи, ее интересует суть дела и не интересуют детали. А хозяина не интересует сущность, его интересуют детали дела. У науки есть логика. У движения от одной детали к другой нет логики. У него есть хозяин. Как связаны детали? Они связаны образами, склеенными эмоциями и чувствами».

Софиасофия, как и метафизика, наряду с «белой» — от Создателя, бывает и «черной» — от его «оппонента», подчеркнул д.э.н.,

профессор **И.Р. Бугаян** (г. Ростов-на-Дону). Белая созидает одну сторону хозяйства — его общественный сектор, черная — другую — экономику. Диалектическое единство этих двух сторон и образует хозяйство любого государства. В мировом хозяйстве обнаруживаются два типа хозяйств: 1) римской генерации — преимущественно в БРИКС; 2) карфагенской — Британский мир и ЕС. В первом типе содержанием хозяйств выступает общественный сектор стран, во втором — экономика. «В общественных секторах хозяйств стран нет ни одного атома от экономики и наоборот. Поэтому разное содержание в первом и втором типе хозяйства раскалывает мир. Между отдельными странами, относящимися к разным типам хозяйства, нарушения баланса допустимы, но в мировом хозяйстве в целом — нет! Нынешние санкции — это кратчайший путь к катастрофе мира», — заметил профессор Бугаян.

В своем выступлении к.э.н. **В.В. Чапля** (директор НИИ анализа хозяйственных альтернатив, г. Краснодар) обратил внимание на проблему сохранения человека в условиях цифровых изменений, когда реальность все сильнее виртуализируется, а языком виртуального хозяйства становится ложь: фейки, искусственный интеллект, новостной поток неправды. При этом человечество привыкает действовать в окружении лжи, принимая хозяйственный регламент неведения. Реальный мир поглощается виртуальным, дистанционные технологии разрушают реальность. Договор на переход в виртуальный мир лжи — это инструмент контроля неправды. Однако регламент защищает, пока в него верят. Для сохранения себя как творца человек должен избегать лжи. «Бог держит все под контролем — человек сохранится в правде свободы», — подчеркнул докладчик.

Свой доклад на тему «Концепция Ю.М. Осипова “Философия хозяйства как достояние размышляющего человечества”: взгляд из будущего» д.э.н., доцент **М.Ю. Павлов** (экономический факультет МГУ) начал с развития важного вывода Юрия Михайловича, сделанного несколько лет назад: значимое достижение современной России — это преодоление отставания, характерного еще для СССР и для России 1990-х гг., в области потребления. Это значимое, труднопреодолимое отставание (на целое поколение) было одной из важнейших причин развала Советского Союза. Помимо отставания в технике, технологиях, моде, наблюдалось и отставание в быту — са-

мое обескураживающее: женщины были вынуждены делать огромные объемы домашней работы, причем довольно тяжелой работы, вручную.

«Теперь необходимо преодолеть не менее серьезную проблему — отставание в ряде гуманитарных наук, особенно в области экономической теории, которая остается вторичной, догоняющей по отношению к странам Запада, базирующейся в основном на разработках США многодесятилетней давности. В этой связи следует отметить, — считает М.Ю. Павлов, — что работы Ю.М. Осипова, представленные в обсуждаемом сегодня трехтомнике, настолько современны, что его тексты, даже написанные много лет назад, воспринимаются будто созданы буквально сегодня. Ю.М. Осипов очень точно назвал их “превентивными”!»

В конце XIX — начале XX в., заметила д.и.н., профессор **Г.Р. Наумова** (исторический факультет МГУ), шло становление российских гуманитарных наук на основе соединения познания с идеальным и чувственным началом в деятельности «наукотворца», когда труд, в частности, историка воспринимался как живая связь между субъектом и объектом, а познание оценивалось как волевая деятельность, требующая энергии, напряжения, труда, когда историческим фактом считалось то, что стало явлением народной жизни. XX в. теснил гуманитарную составляющую. На смену ей в науках пришла социология, гуманитарные науки стали политологией либо в лучшем случае литературоведением, воевавшим за культурную ренту по великой русской литературе.

«В этих обстоятельствах зачастую хранителями гуманитарной компоненты становились ученые естественнонаучного и даже технического профиля. Личность и деяния М.В. Ломоносова оказались чрезвычайно востребованными. Одновременно двигателем развития гуманитарной составляющей в науке стало поколение фронтовиков, как никто прочувствовавших гуманизм в науке. Это поколение ушло, оставив много начинаний.

На современном этапе развития науки, которому кстати уже более 30 лет, важно было сохранить гуманистический тренд, выработанный нашими учителями. Только “наукотворцы” нового типа и осознающие и чувствующие гуманитарный запрос общества противостоят общей тенденции угасания гуманитарной компоненты в науке. Явленный Юрием Михайловичем Осиповым труд под общим

названием “Иное достояние...” дает нам шанс преодолеть этот кризис, в том числе в науках гуманитарных», — заключила профессор Наумова.

Три тома «Иного достояния...» — это логически строгие и философски метафоричные размышления о сути человека и трудностях этого познания, подчеркнула д.соц.н., профессор **Г.С. Широкалова** (Институт социологии ФНИСЦ РАН, г. Нижний Новгород). Начав с осиповской цитаты: «Пребывать в науке вовсе не значит ею всерьез заниматься, а всерьез заниматься наукой не значит приближаться хоть к какой-нибудь сущностной истине, как раз гуманитарной науке-то и менее всего доступной» [2, т. 1, 5], профессор Широкалова заметила, что точный диагноз явлению поставлен. Причин для диагноза — объективных и субъективных — немало. Главная — гуманитарные науки остаются на острие идеологической войны, ведущейся на многих фронтах. И здесь для социолога встает вопрос о двух формах самоцензуры ученых. Как правило, ее сводят к опасениям нарушить законы, особенно строгие в условиях военных действий. Реже говорят о другой — нежелании работать на зарубежные спецслужбы. Шпионы не нужны, когда показателем работы ученого, по приказу отечественного Минобрнауки, являются публикации, особенно в зарубежных журналах, которыми автор латентно финансирует ЦРУ и др. подобные структуры. Отсюда выбор: уйти в историю науки, проигнорировать риски и точки невозврата, дать оптимистические прогнозы и т. д. Что это, по Осипову, — «Ложь от незнания, от недознания, от большого знания, от перезнания» [2, т. 3, 64]? Итак, вопрос для дискурса: нужна ли самоцензура второго вида или... нужен знакомый/знаковый гриф ДСП для гуманитарных публикаций? И как итог — личный выбор между полуправдой и истиной...

«Продукты рождает не земля, а вода, полагают на Востоке, — заметил к.т.н. **О.В. Доброчеев** (РНЦ “Курчатовский институт”). — По аналогии можно сказать, что знания тоже рождаются в потоках, но только “размыслительной деятельности”, один из которых — философию хозяйства — создает Ю.М. Осипов. Динамика этого потока удивительна. Зародившийся в начале XX в. в МГУ с работы С.Н. Булгакова 70 лет он развивался отдельными учеными. И только с книгами Ю.М. Осипова, с создания лаборатории и журнала “Философия

хозяйства” начала бурно прирастать последователями, превратившись в международную Академию. В динамике этого учения можно обнаружить удивительную аналогию с марксистским учением, поскольку их становление протекало в рамках 140-летних волн глобальных нововведений».

И как марксистское учение породило во второй половине XX в. целую международную систему социалистических стран, так и учение философии хозяйства создало теоретический базис многополярного или, точнее, полицентричного мира, как его назвал на последнем Валдайском форуме президент В.В. Путин.

В своем выступлении «Взаимосвязь логики и интуиции в познании как условие прорывов и открытий», к.э.н., профессор, **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск) отметил, что логика всегда бытийствует в основании и ядре любого научного знания, формируясь и самоутверждаясь посредством объекта, предмета, метода и методологических посылок. «Таким образом, возникает смысловой абрис, включающий причинно-следственные связи в формате системы закономерностей. Но по мере развития, воспроизводства сонма противоречий неизбежно актуализируется новое знание, базирующееся на прорывах и открытиях, находящихся часто за пределами традиционной системной научной логики и исходных посылок. Старая логика дает сбой, новая еще не явилась, ибо объект погружается в экстремальное, энтропийное состояние противоречиво корреспондирующих субъектов. И здесь срабатывает *интуиция* как продукт синергии остатков традиционной логики и потребности самоорганизации переходного хаоса. Она способствует неизбежности явления новой системной логики, но заменить ее пока не может, так как новое качество объекта пока не обозначилось. Поэтому тот путь и то движение, которое заявлено профессором Осиповым в теме монографии, во многом позволяет взглянуть в целом на развитие процесса поиска очертаний будущего системного конструкта объекта, который определенно выступает в форме Иного. Имеет значение здесь и посыл профессора Гиренка в его бинарных парах: Родина — Отчество, община — общество,, государство — государь (самодержец), взвешенных в современном “молчащем” субъектно-человеческом противоречивом поле рассыпанного социума».

В заключение **Ю.М. Осипов** заметил: «Заинтересованное, синергичное, утвердительно-прорывное и, главное, духоподъемное обсуждение состоялось, став в учено-гуманитарной жизни безусловным событием! Прогрохотал и предвиденный мною во вступительном слове когнитивно-размыслительный залп, возвестивший о рождении и наличии в гуманитарной сфере иного для нее достояния — софиасофической философии хозяйства!

К ныне презентуемым и другим моим философско-хозяйственным текстам не стоит относиться как к обычным научно-исследовательским и даже философским трудам, склонным как к фактофеноменологической интерпретации по возможности строго определенного, с тщанием изучаемого и буквально “по косточкам” разбираемого объекта, так и к аналитико-обобщительному копательству в разумно-логическом-де мышлении человека вкупе со столь же разумно-логическим представлением гуманитарного ума о будто бы столь же разумно и логически устроенном, включая и самого человека, земно-космическом мире, еще и с обильным цитированием “друзей и недругов” по гуманитарному цеху, как раз того самого обязательного-де цитирования, которого в моих текстах практически нет.

Здесь совсем другое — творчески проникновенное взаимодействие сознания-бессознания со смысловой начинкой не так строго определенного объекта изучения и размышления, как с вовсе не строго аксиоматически законтуренной, живой, самодеятельной, а главное, по-своему думающей и решающей, полной Неизвестности и вполне зависимой от столь же неизвестного Иного хозяйственной и хозяйствующей мирореальности, причем с целью не только не физико-математически выверенного и таким же образом обоснованного с ней оперирования, еще и “технонейроцифирно” утвержденного как метафизически трансцендентного погружения, да не в объект фактологического изучения, фиксации и описания или в ту же человеческую представленческо-размыслительную субъективность, что, конечно, возможно, но не отвечает потребностям диалогового общения с мирореальностью, а погружение в само диалогическое единение познающего сознания с непознаваемой до конца мирореальностью, включая и самого человека, столь же, увы, непознаваемого и иного, как и сама мирореальность!

В общем, у нас ежели и есть что, так это не что иное, как... *откровение!*

Нравится это кому-то или нет, но это так, и именно так следует относиться к философии хозяйства и ее ментально-текстуальным выкладкам — как к не дающим окончательного ответа, но зато дающим особое представление о мирореальности и самом человеке, позволяющее воспринимать реальность и человека в ней ближе к исконной правде и подальше от сознательно-бессознательной, весьма по обыкновению и вульгарной, всячески вроде доказанной проксигуманитарной мифологии».

Спасибо всем за участие в собрании, за неординарные мысли, за творческую солидарность, поблагодарил участников симпозиума профессор Осипов.

Литература

1. *Зотова Е.С.* Актуальная гуманитарная мысль: презентация трехтомника Ю.М. Осипова «Иное достояние...» // Вопросы политической экономики. 2025. № 4 (44). С. 202—209. DOI: 10/5281/zenodo.18278559.

2. *Осипов Ю.М.* Иное достояние: собрание превентивных текстов от политэкономики к философии хозяйства, от софиологии к софиасофии: В 3 т. М.; Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2025.

References

1. *Zotova E.S.* Aktual'naya gumanitarnaya mysl': prezenta-ciya trekhtomnika YU.M. Osipova «Inoe dostoyaeie...» // Voprosy politich-eskoj ekonomii. 2025. № 4 (44). S. 202—209. DOI: 10/5281/zenodo.18278559.

2. *Osipov YU.M.* Inoe dostoyanie: sobranie preventivnyh tekstov ot politekonomii k filosofii hozyajstva, ot sofiologii k sofiasofii: V 3 t. M.; Tambov: Izdatel'skij dom «Derzhavin-skij», 2025.